

ETNOTOPONIMLAR VA ULARNING TASNIFIQA DOIR QARASHLAR TAHLILI**Egamberdiyeva Ijobatxon**
magistrant, TSHDU**ijobatxonegamberdiyeva009@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19230279>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada etnotoponimika – etnik nom va joy nomlari kesishmasidagi fan sohasiga doir nazariy qarashlar, tasniflash prinsiplari va O‘zbekiston, xususan, Farg‘ona vodiysi misolida etnotoponimlarning lingvistik, tarixiy-etnografik hamda geografik aspektlari tahlil qilingan. Farg‘ona vodiysidagi urug‘-qabila, xalq, etnik guruh nomlari bilan bog‘liq joy nomlari tizimli ravishda o‘rganilgan va ularning tasnifiga doir ilmiy yondashuvlar ko‘rib chiqilgan. Maqolada vodiydagi Qo‘qon xonligi tarixi, sovet davri o‘zgarishlari va mustaqillik yillaridagi toponimik jarayonlar etnotoponimlar evolyutsiyasiga ta‘siriga oid baholangan.

Kalit so‘zlar: *etnotoponim, toponimika, Farg‘ona vodiysi, etnonim, urug‘-qabila nomlari, joy nomlari tasnifi, lingvistik geografiya.*

Kirish. Joy nomlari (toponimlar) – har bir xalqning tarixiy xotirasi, madaniy merosi va lisoniy boyligini o‘zida mujassam etgan beqiyos ma‘noviy plastdir. Toponimika fani geografik obyektlarning nomlari paydo bo‘lishi, rivojlanishi, o‘zgarishi va tarqalishi qonuniyatlarini, ularning etimologiyasi va grammatik xususiyatlarini o‘rganadi¹. Toponimikaning alohida tarmog‘i etnotoponimika etnik nomlar (etnonimlar) asosida vujudga kelgan joy nomlarini o‘rganadi va bu ikki fan sohasini tilshunoslik, tarix va etnografiyani o‘zaro bog‘lovchi ko‘prik vazifasini bajaradi.

Etnotoponimlar – ma‘lum bir xalq, urug‘, qabila yoki etnik guruh nomidan yasalgan joy nomlaridir. Ular faqat geografik belgi bo‘lib qolmasdan, o‘sha hududda yashagan aholining etnik tarkibi, ko‘chish yo‘llari, etnogenetik jarayonlari haqida tarixiy ma‘lumot beruvchi noyob manba hisoblanadi². O‘zbekiston, jumladan Farg‘ona vodiysi toponimiyasida etnotoponimlar alohida o‘rin tutadi, zero bu hudud qadim zamonlardan ko‘pgina xalqlar, urug‘ va qabilalarning uchrashish nuqtasi bo‘lib kelgan.

Farg‘ona vodiysi – Markaziy Osiyoning tarixan eng boy mintaqalaridan biri. Shimoldan Tyan-Shan, janubdan Pomir-Olay tizmalari bilan o‘ralgan bu vodiy Sirdaryo havzasida joylashib, O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Tojikiston hududlarini qamrab oladi. O‘zbekiston qismiga Farg‘ona, Andijon va Namangan viloyatlari kiradi³.

Ushbu maqolaning maqsadi Farg‘ona vodiysi misolida etnotoponimlarni o‘rganishga doir ilmiy qarashlarni tahlil etish, ularning tasnifiga oid mavjud kontsepsiyalarni ko‘rib chiqish va hududning etnolingvistik xususiyatlarini ochib berishdan iborat. Tadqiqotda Y.I.Ahmadaliyev, S.Qorayev, S.Gubaeva, B.M.Babajanov, A.L.Troitskaya, M.Xatamova va boshqa olimlarning asarlaridan foydalanilgan⁴.

Toponimika – tilshunoslik, geografiya va tarix fanlari chorrahasida joylashgan mustaqil ilmiy sohadir. Joy nomlarini o‘rganuvchi bu fanning rivojlanishida onomastikaning umumiy

¹Ахмадалиев Ю.И. Фарғона вилояти топонимлари. – Фарғона: «Фарғона» нашриёти, 2009. – Б. 5.

² Қораев С. Топонимика. – Тошкент: Ўқитувчи, 2006. – Б. 12.

³Ахмадалиев Ю.И. Фарғона вилояти топонимлари. – Фарғона: «Фарғона» нашриёти, 2009. – Б. 8.

⁴Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: «О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» давлат илмий нашриёти, 2005. – Б. 3.

tamoyillari asos vazifasini o'taydi. Toponimikaning eng yirik tarmoqlaridan biri oykonimika (aholi maskani nomlari), gidronimika (suv obyektlari nomlari) va oronimika (relyef obyektlari nomlari) bo'lib, etnotoponimika urug'-qabila, xalq va etnik guruh nomlari asosida shakllangan joy nomlarini o'rganadi⁵.

Etnotoponimlarning tasnifi tilshunoslikda turlicha yondashuvlar asosida amalga oshirilgan. Birinchi yondashuv semantik (ma'noviy) tasnifga ko'ra, etnotoponimlar etnonim asosida yasalgan toponimlar guruhini tashkil etadi. Bunda nomlash motivatsiyasi, ya'ni etnonim toponimga aylanishida “maskan egasi” tamoyili ustunlik qiladi: ma'lum bir urug' yoki qabila doimiy yashagan yoki muvaqqat o'rnashgan joy o'sha guruhning nomi bilan atalgan.

Ikkinchi yondashuv – struktural-morfologik tasnifda etnotoponimlar yasalish usuliga ko'ra guruhlanadi. Bizga ma'lum bo'lgan materiallar asosida bu usullar quyidagicha aniqlangan:

- 1) toza etnonim + geografik termin (Arabtepa, Arabariq, Mingtepa);
- 2) etnonim+o'rin belgilovchi affikslar (-obod, -kent, -qishloq);
- 3) etnonim + boshqa so'z (Arabmozor, Naymanqishloq); d)⁶.

Uchinchi yondashuv – tarixiy-etnografik tasnifga ko'ra etnotoponimlar qaysi tarixiy davrda va qaysi etnik guruh bilan bog'liqligiga qarab turlanadi. Bu metod etnotoponimlarni tarixiy qatlamlarga ajratish, ularni ma'lum bir etnik harakat yoki voqea bilan bog'lash imkonini beradi. Taniqli tadqiqotchi olim S. Gubaeva Farg'ona vodiysida XIX asr oxiri XX asr boshidagi aholining etnik tarkibini tahlil qilish asosida vodiydagi ko'plab etnotoponimlarni turkiy, eroniy va arabiy etnonimlariga bog'lab ko'rsatgan⁷.

To'rtinchi yondashuv – lingvogeografik tasnif joy nomlarini til xususiyatiga ko'ra turkiy, fors-tojik, arabiy va aralash (gibrid) etnotoponimlar guruhlariga ajratadi. Farg'ona vodiysida turkiy etnonimlar asosidagi joy nomlari ko'pchilikni tashkil etsa-da, fors-tojik va arabiy asosidagi etnotoponimlar ham anchagina uchraydi. Bu holat vodiyning tarixiy ko'p etnosli va ko'p tillilik muhitini aks ettiradi⁸.

Farg'ona vodiysi joy nomlarining tarixiy qatlamlari so'g'd, xioniy, kidariy, eftalit, turkiy, xitoy, mo'g'ul, fors va arabiy ta'sirlarni o'zida mujassam etgan. Hududning shaharlari va qishloqlari tarixi miloddan avvalgi davrlarga borib taqaladi. Tadqiqotchi H. Mamadaliyev va boshqa tadqiqotchilar Farg'ona vodiysi shaharlarini XIX–XX asr boshlaridagi siyosiy-ma'muriy o'zgarishlar nuqtai nazaridan o'rganib, hudud toponimiyasining tarkib topishida ko'pincha siyosiy omillar ham muhim rol o'ynaganligini ko'rsatgan⁹.

Qadimgi manbalarda Farg'ona vodiysiga oid dastlabki ma'lumotlar X asrga oid “Hudud ul-olam” asarida uchraydi. Asarda Farg'ona, Axsikent, Sux, Qubo (Quva), O'sh, O'zgand kabi aholi maskanlari tilga olingan. Muqaddasiy esa Farg'onada 40 ta shahar hamda jome masjidli qishloqlar borligini qayd etgan¹⁰. Hududning etnik tarkibi joy nomlarida quyidagi etnik guruhlarini vujudga keltirgan:

⁵Ахмадалиев Ю.И. О'sha asar. – Б. 9.

⁶Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий ensiklopediyasi» давлат илмий нашриёти, 2005. – Б. 4.

⁷Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX. (этнокультурные процессы). Ташкент, 1983. – С. 14.

⁸Ахмадалиев Ю.И. Фарғона вилояти топонимлари. – Фарғона: «Фарғона» нашриёти, 2009. – Б. 12.

⁹Мамадалиев Ҳ., Мамадалиев Ш. Фарғона водийси шаҳарлари тарихи (XIX–XX асрлар бошлари). – Тошкент; Қўқон: Чизги китобэви, 2024. – Б. 11.

¹⁰Ахмадалиев Ю.И. Фарғона вилояти топонимлари. – Фарғона: «Фарғона» нашриёти, 2009. – Б. 11.

a) turkiy urug'lar (ming, qipchoq, nayman, qang'li, yuz, qo'ng'iroq, durmon, jaloir, kenagas va b.);

b) fors-tojikcha etnonimlar (fors, tojik, Eron bilan bog'liq nomlar);

c) arabiy etnonimlar (Arabtepa, Arabariq, Arabmozor, Arabon kabi);

d) mo'g'ul davrining izi (Jaloir, Durmon kabi nomlar).

Shuningdek, S.Qorayev O'zbekiston viloyatlari toponimlarini o'rganishda har bir viloyatning toponimik xususiyatlari boshqalaridan etnografik jihatdan farqlanishini ta'kidlaydi¹¹.

Tarixchi olim S. Gubaeva esa XIX asr oxiri XX asr boshidagi Farg'ona aholisining etnik tarkibini o'rganib, vodiya o'zbek, tojik, qirg'iz, qipchoq va boshqa guruhlarining nisbati hamda ularning joylashish areallarini aniqlagan. Bu tadqiqot natijalari vodiydagi etnotoponimlarning tarqalish geografiyasini tushuntirishda muhim tayanch vazifasini o'taydi¹².

Qo'qon xonligi davrida Farg'ona vodiysida ma'muriy-hududiy tuzilma rivojlandi, xonlik hududida ko'plab yangi qishloqlar va shaharlar barpo etildi yoki mavjudlari kengaydi. B.Babajanovning tadqiqotlariga ko'ra, Qo'qon xonligi siyosiy va diniy legitimatsiyani urug'-qabila tuzilmasiga tayanib amalga oshirgan, bu esa etnik guruhlar va ularning joylashishi masalasini siyosiy ahamiyatga ega qilgan¹³.

A.L.Troitskayaning Qo'qon xonligi arxivi hujjatlariga asoslangan tadqiqoti ko'rsatadiki, xonlik davrida yer-mulk masalalari, soliq va majburiyatlar tizimi urug'-qabila bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Bu holat, o'z navbatida, etnotoponimlarning hududiy tarqalishini belgilashda urug'-qabila tuzilmasining qay darajada muhim rol o'ynaganligini ko'rsatadi¹⁴.

Tarixchi Y.I.Ahmadaliyev “Farg'ona viloyati toponimlari” asarida toponimlarning paydo bo'lishidagi geografik tamoyillarni tahlil qilib, aholi maskanlarini shu yerda yashagan urug'-qabila, elat nomi bilan atashning keng tarqalganligini ko'rsatadi. Viloyatdagi 943 ta qishloq va mahalla nomlarining 12 foizi kishilar nomi bilan atalgan antropooykonimlar ekanligi aniqlangan, biroq urug'-qabila nomlari asosidagi etnotoponimlar alohida va ulkan guruhni tashkil etadi¹⁵.

S.Qorayev “Etnonomika” va “O'zbekiston viloyatlari toponimlari” asarlarida o'zbek xalqini tashkil etgan urug'-qabila nomlari bilan bog'liq toponimlarni tizimli o'rgangan. U etnotoponimlarni asosan ikkita yirik guruhga ajratadi. Bular:

- aniq identifikatsiya qilingan urug'-qabila nomidan yasalgan etnotoponimlar;
- ma'nosi yoki etimologiyasi mavhumlashgan, ammo etnonimik mohiyatini saqlab qolgan toponimlar¹⁶.

Farg'ona vodiysida uchraydigan entotoponimlarga xos yana bir qiziq jihati Arabiy etnonimlar asosidagi joy nomlari guruhining keng tarqalganligi deb aytishimiz mumkin. Y. Ahmadaliyevning ma'lumotlariga ko'ra, “Arab” komponenti qatnashgan Araboq, Arabtepa,

¹¹Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: «О'zbekiston milliy ensiklopediyasi» давлат илмий нашриёти, 2005. – Б. 3-4.

¹²Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX. (этнокультурные процессы). Ташкент, 1983. – С. 22-25.

¹³Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Токио–Ташкент: TIAS, 2010. – С. 8.

¹⁴Троицкая А.Л. Материалы по истории Кокандского ханства XIX в. – Москва: Наука, 1969. – С. 3-4.

¹⁵Ахмадалиев Ю.И. Фарғона вилояти топонимлари. – Фарғона: «Фарғона» нашриёти, 2009. – Б. 8.

¹⁶Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: «О'zbekiston milliy ensiklopediyasi» давлат илмий нашриёти, 2005. – Б. 4.

Arabariq, Arabmozor, Arabxona, Arabqishloq, Arabqo'rg'oncha, Arabon, Yangi Arab, Eski Arab, Arabtepa, Arabmahalla kabi qishloqlar nomi VII–VIII asrlardagi islom kirib kelishi va arabiy aholining o'rnashishi bilan bog'liqdir¹⁷.

Arabiy etnotoponimlarning geografik tarqalishi tarixiy kirish yo'llari va o'rnashish nuqtalari bilan muvofiq keladi. A.L.Troitskayaning tadqiqoti ham arabiy aholining Farg'ona vodiysidagi hududiy taqsimlanishi yerga egalik va soliq tizimi orqali tarixiy hujjatlarda aks etganini ko'rsatadi¹⁸.

Bundan tashqari, Farg'ona vodiysida fors-tojik tilidagi etnonimlar asosidagi joy nomlari ham ko'plab uchraydi. Bunday toponimlar vodiyning asosan, janubiy va sharqiy tumanlarida joylashgan. "Tojik" va "Forsiy" komponentli toponimlar aholining fors-tojik tilida so'zlashuvchi qismining joylashish arealini ko'rsatadi. Vodiyning So'x, Shahrixon va Rishton tumanlarida tojikzabon aholi zichligi yuqori bo'lganligi S.Gubaevaning tadqiqotida o'z isbotini topgan¹⁹.

XIX asr ikkinchi yarmidan Rossiya imperiyasining Farg'ona vodiysini bosib olishi hududning toponimik tizimida jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Qo'qon xonligi tugatilib, Farg'ona viloyati tuzilgach, rus ma'murlari ko'plab aholi punktlariga yangi nomlar berdi yoki mavjud nomlarni rus tiliga moslashtirdi. Bu davr shaharlar toponimiyasini keng o'zgarishiga olib kelganligini H. Mamadaliyev ham o'z tadqiqotlarida ta'kidlab o'tgan²⁰.

Keyinchalik, sovet davrida ham etnotoponimik jarayonlar yangi siyosiy mafkura ta'sirida o'zgarishda davom etdi. A.Qo'qonboyevning tadqiqotiga ko'ra, sovet hokimiyati o'rnatilgandan so'ng Farg'ona vodiysida milliy-madaniy hayot qayta tuzildi. Ko'plab qishloq va mahalla nomlari siyosiy mazmun yoki shaxs nomlari bilan almashtirildi. Urug'-qabila va etnik guruh nomlari asosidagi joy nomlari ba'zan "millatchilik belgisi" sifatida qaralib o'zgartirildi²¹.

Y. Ahmadaliyev ta'kidlashicha, bu davr mafkurasini eslatadigan, xalqimiz tarixi va milliy an'analariga yot bo'lgan nomlar berilgani ba'zi tumanlarda hozir ham saqlanib qolmoqda. Asosli ravishda o'zgartirilgan qadimiy nomlar, jumladan, Marg'ilon – Gorchakov, Sim – Skobelev, Bog'dod – Serova, Konibodom – Milnikov kabi nomlar mustaqillikdan so'ng tiklandi²².

Mustaqillikdan so'ng yurtimizda bu borada bir qator qarorlar qabul qilindi. Xususan, "O'zbekiston Respublikasida ma'muriy-hududiy tuzilish, toponimik obyektlarga nom berish va ularning nomlarini o'zgartirish masalalarini hal etish to'g'risida"gi Qonun va Vazirlar Mahkamasining 2004-yilgi qarori asosida toponimik islohotlar boshlandi. Bu jarayonda etnotoponimlarni qayta tiklash masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etdi²³.

Tadqiqotchi olim M.Xatamova o'zbek shaharlari tarixini VI–VIII asrlardan boshlab yozma manbalar, arxeologik va lingvistik ma'lumotlar asosida o'rganib, joy nomlari etimologiyasi va etnik ahamiyatini aniqlashda kompleks tarixiy-lingvistik usul samarali ekanligini ta'kidlaydi.

¹⁷Ахмадалиев Ю.И. о'sha asar. – Б. 17-18.

¹⁸Троицкая А.Л. о'sha asar. – С. 10.

¹⁹Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX. (этнокультурные процессы). Ташкент, 1983. – С. 50-60.

²⁰Мамадалиев Ҳ., Мамадалиев Ш. Фарғона водийси шаҳарлари тарихи (XIX–XX асрлар бошлари). – Тошкент; Қўқон: Чизги китобэви, 2024. – Б. 55-70.

²¹Қўқонбоев А. Фарғонада совет ҳокимиятини ўрнатиш ва мустақамлаш учун кураш. – Тошкент: Ўзбекистон ССР давлат нашриёти, 1968. – Б. 3.

²²Ахмадалиев Ю.И. Фарғона вилояти топонимлари. – Фарғона: «Фарғона» нашриёти, 2009. – Б. 28.

²³Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: «О'zbekiston milliy ensiklopediyasi» давлат илмий нашриёти, 2005. – Б. 6.

Uning fikricha, shahar nomlaridagi etnotoponimik qatlamlar hududning etnik tarixi uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi²⁴.

Lingvistik jihatdan Farg‘ona vodiysi etnotoponimlar quyidagi yasaliş modellariga bo‘lish mumkin:

- 1) sof etnonim (Ming, Nayman, Durmon);
- 2) etnonim + oykonimik termin (Mingtepa, Naymanqishloq, Arabmazor, Arabtepa);
- 3) etnonim + gidronimik termin (Mingbuloq, Arabariq);
- 4) etnonim + o‘rin-joy affiksi (-obod, -kent, -li). Bu modellar orasida ikkinchi tip etnonim

+ termin eng mahsuldor va keng tarqalgan yasaliş usuli hisoblanadi²⁵.

Etnonimning toponimga aylanishi jarayonida semantik o‘zgarish ham ro‘y beradi. Ilk bosqichda etnonim va toponim ma‘nosi mos bo‘ladi (o‘sha guruh yashagan joy), keyincha etnik guruh ko‘chib ketisa ham toponim o‘sha joyda saqlanib qoladi va endi u “etnonim” ma‘nosini emas, balki geografik belgi vazifasini bajaradi. Shu bois ba‘zi etnotoponimlar etimologiyasi aniqlanmasa, oddiy joy nomi sifatida qabul qilinadi. Y. Ahmadaliyev Farg‘ona vodiysidagi “yor” so‘zi ishtirok etgan nomlarni tahlil qilib, bu so‘zning rivoyatlarda “do‘st, sevgili” ma‘nosida izohlanishiga qarshi chiqadi va “yor” so‘zi o‘zbek tilida “jar”, “uyilgan yer” ma‘nosini bildirishini, shu asosda Yorboshi, Yortepa, Yorqtoy, Yorkin, Yorqishloq, Yorqo‘rg‘on, Oqyor, Kuyganyor, Ko‘kyor kabi joylarning vujudga kelganligini ko‘rsatadi. Bu misol etnotoponimik tahlilda xalq etimologiyasi va ilmiy etimologiyani farqlashning naqadar muhimligini yaqqol namoyon etadi²⁶.

S.Qorayev esa “Etnonomika” asarida etnonim va antroponimning toponimlashuvi jarayonlarini alohida tahlil etadi va O‘zbekiston toponimiyasida urug‘-qabila nomlari asosidagi etnotoponimlar umumiy joy nomlari ichida keng ulush egallashini isbotlaydi. Bu ma‘lumotlar Farg‘ona vodiysi misolida to‘liq tasdiqlanadi²⁷.

Yuqorida aytib o‘tilgan tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, Farg‘ona vodiysidagi etnotoponimlar mintaqaning boy va murakkab etnik tarixini aks ettiruvchi noyob lisoniy-tarixiy manbadir. Etnotoponimlarning to‘rt asosiy tasnifiy yondashuvi (semantik, struktural-morfologik, tarixiy-etnografik va lingvogeografik) bir-birini to‘ldirib, joy nomlarining to‘liqroq tasvirini yaratadi²⁸.

Vodiyda keng uchraydigan etnotoponimlar sifatida turkiy urug‘-qabila nomlaridan yasalgan etnotoponimlarni (Ming, Nayman, Jaloir, Kenagas, Durmon, Uyg‘ur, Qang‘li va b.) ham aytishimiz mumkin. Arabiy etnonimlar asosidagi joy nomlari (Arabtepa, Arabon, Arabmazor va b.) VII–VIII asrlardagi islom davriga borib taqaladi. Fors-tojik etnik guruhlari nomi asosidagi toponimlar esa janubiy tumanlarda o‘ziga xos areal hosil qiladi.

Qo‘qon xonligi davrida urug‘-qabila tuzilmasi yerga egalik va ma‘muriy tizim bilan chambarchas bog‘liq bo‘lganligi (B. Babajanov va A. Troitskaya) etnotoponimlarning hududiy tarqalishini belgilashda siyosiy omilni ham hisobga olish zarurligini ko‘rsatadi. Sovet davri

²⁴Хатамова М. Ўзбекистон шаҳарлари VI–VIII асрларда (Чоч воҳаси мисолида). – Тошкент: Yangi nashr, 2017. – Б. 5.

²⁵Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX. (этнокультурные процессы). Ташкент, 1983. – С. 65.

²⁶Ахмадалиев Ю.И. Фарғона вилояти топонимлари. – Фарғона: «Фарғона» нашриёти, 2009. – Б. 16.

²⁷Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» davlat ilmiy нашриёти, 2005. – Б. 8.

²⁸Мамадалиев Ҳ., Мамадалиев Ш. Фарғона водийси шаҳарлари тарихи (XIX–XX асрлар бошлари). – Тошкент; Қўқон: Чизги китобэви, 2024. – Б. 101-115.

etnotoponimlarning deideologizatsiya jarayonida sezilarli ziyon ko'rgan bo'lsa ham, mustaqillik davrida ularni tiklash va ilmiy o'rganish amalga oshirildi²⁹.

Xulosa qilib aytganda, Farg'ona vodiysidagi etnotoponimlarni o'rganish – lingvistika, tarix, etnografiya va geografiyani qamrab olgan interdistiplinar yondashuvni talab etadi. Bunday tadqiqotlar nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, hududning etnik tarixini aniqlash, qadimiy joy nomlarini tiklash va yangi toponimlarni to'g'ri belgilashda muhim asos hisoblanadi³⁰.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахмадалиев Ю.И. Фарғона вилояти топонимлари. – Фарғона: «Фарғона» нашриёти, 2009. – 140 б.
2. Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Токио–Ташкент: TIAS, 2010. – 392 с.
3. Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX-начале XX. (этнокультурные процессы). Ташкент, 1983.
4. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» davlat ilmiy nashriёти, 2005, – 240 б.
5. Қораев С. Топонимика. – Тошкент: Ўқитувчи, 2006.
6. Қўқонбоев А. Фарғонада совет ҳокимиятини ўрнатиш ва мустақамлаш учун кураш. – Тошкент: Ўзбекистон ССР давлат нашриёти, 1968.
7. Мамадалиев Х., Мамадалиев Ш. Фарғона водийси шаҳарлари тарихи (XIX–XX аср бошлари). Ўзбек тилидан Туркия туркчасига таржима қилган: д-р Меҳмет Булут. – Тошкент; Қўқон: Чизги китобэви, 2024.
8. Троицкая А.Л. Материалы по истории Кокандского ханства XIX в. (по документам архива кокандских ханов). – Москва: Наука, 1969.
9. Хатамова М. Ўзбекистон шаҳарлари VI–VIII асрларда (Чоч воҳаси мисолида). – Тошкент: Yangi nashr, 2017. – 243 б.
10. Эгамназаров А. Дукчи Эшон. – Тошкент, 1994.

²⁹Қўқонбоев А. Фарғонада совет ҳокимиятини ўрнатиш ва мустақамлаш учун кураш. – Тошкент: Ўзбекистон ССР давлат нашриёти, 1968. – Б. 15.

³⁰Хатамова М. Ўзбекистон шаҳарлари VI–VIII асрларда. – Тошкент: Yangi nashr, 2017. – Б. 35-40.